

A ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL COMO PRÁTICA TÉCNICA INSTRUMENTAL DE REFERÊNCIA PARA AS AÇÕES DO ESTADO: PONTOS E CONTRAPONTO^a

VERA LÚCIA DE OLIVEIRA PONCIANO¹

¹*Universidade Santo Amaro (UNISA)*

DOI: [10.5281/zenodo.3573969](https://doi.org/10.5281/zenodo.3573969)

RESUMO: Este estudo trata da análise de abordagens e ferramentas gerenciais e de como são implantadas na rede pública de ensino, a partir da conscientização das ideologias que carregam e de onde foram originadas, para reflexão se haveria contribuições do uso do aparato técnico e instrumental da administração gerencial na esfera da educação pública, como forma de atuação estratégica na consolidação de finalidades educacionais comprometidas com a formação humanista e de transformação, que atue em prol do homem coletivo, num mundo ambientalmente sustentável, que garanta, a cada um de seus cidadãos, a possibilidade de viver o trabalho e o ócio de forma dignificante, enfim, de viver o que fizer parte da vida que o social, político, cultural e econômico instituir, dominando as mesmas armas pelas quais sistemicamente tentam suplantar a nossa humanidade, o homem ético e estético que nos constitui.

Palavras-chave: Administração Gerencial; Ferramentas Gerenciais; Gestão Estratégica; Finalidades educacionais

ABSTRACT: This article analyzes the approach and managerial tools and how they are deployed in public education, from the awareness of ideologies that carry and where they were originated, to reflect whether there would be contributions from the use of technical apparatus and instruments of managerial administration in the sphere of public education, as a form of strategic consolidation of educational purposes compromised with the humanistic formation and transformation, which acts in favor of the collective man, in a world that is environmentally sustainable, ensuring that every one of its citizens, the possibility of live work and idleness of dignified way, finally, to live the life that is part of the Social Committee, Political, cultural and economic institute, dominating the same weapons by which systemically try to overcome our humanity, the man ethical and aesthetic that is.

Keywords: Managerial Administration; Management tools; Strategic management; Educational purposes

^a Texto apresentado para o Curso Gestão da Rede Pública da REDEFOR/USP e atualizado, em parte, como forma de reflexão sobre uso de ferramentas gerenciais, gestadas ideologicamente para fins neoliberais, e finalidades educacionais comprometidas com uma formação humanista. Dilema ou um falso dilema?

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos é corrente, em cursos de formação para gestores de redes públicas de educação, a introdução de ferramentas e abordagens gerencial oriundas do mundo empresarial, e sobre elas se contrapõem vozes de educadores e gestores que afirmam que isto é uma tentativa de descaracterizar a instituição escola e torná-la uma empresa, pura e simples, sem que se levem em conta suas peculiaridades e a natureza do seu empreendimento.

Este texto, sem desconsiderar acepções e contextos em que estas ferramentas e abordagens se fizeram presentes, nem as vozes dos que defendem ou as criticam, objetiva expor uma análise de como e se há contribuição no uso de ferramentas e abordagens advindas do mundo empresarial para uso na escola, sem descaracterizá-la ou desconsiderar sua singularidade frente ao “serviço” que oferta: educação.

Para tanto, parte do delineamento de alguns aspectos defendidos na esfera empresarial frente aos princípios, processos e pessoas, comparativamente ao que seria similar ou destoante na esfera pública, em particular numa escola, para verificar se a gestão estratégica, a gestão por processos e a gestão do conhecimento poderiam auferir ganhos para a qualidade em educação, que é a atividade fim numa instituição educacional e, ainda, sempre que possível tecer considerações ao que suscita as principais críticas e rejeição das abordagens empresariais na educação pública, sem paixões ou filiações, de maneira mais isenta possível, sabendo de antemão que isto é impossível, uma vez que somos seres condicionados, não determinados, pelo ambiente que compartilhamos e relações nele gestadas.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória, realizada por meio de levantamento bibliográfico, tendo por base livros e artigos científicos, além de documentos norteadores da temática.

Os descritores utilizados para o levantamento inicial foram as palavras-chave: Administração Gerencial. Ferramentas Gestoriais. Gestão Estratégica. Finalidades educacionais. As principais fontes de busca foram: Portal de Periódicos, Scielo (Scientific Electronic Library Online), bibliotecas virtuais e físicas de universidades.

Após o levantamento de dados e seleção das obras mais expressivas sobre a temática, foi realizado o fichamento do material e, em seguida, a organização e análise dos dados e elaboração do relatório final.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na sequência, trataremos da abordagem gerencial e do uso de ferramentas gestórias na gestão pública, trazidas de forma ideologicamente planejada pela administração central, como parte de um projeto de “reforma”, apontando vantagens, limites e como podem, dialética e paradoxalmente, contrapor ao instituído pelo seu uso submetido à reflexão e crítica, se atrelado a um projeto de formação mais humana e ética.

3.1 Alinhamento e Integração de Princípios, Processos e Pessoas: O Olhar Restrito para o Aporte Técnico e Instrumental

Quando uma empresa assume novas proposições para sua gestão, vemos que o fazem, não só para modernizar, no sentido estrito, mas para assumir um novo status que pode gerar-lhe um posicionamento mais competitivo no mercado, hoje globalizado, e, para tanto, se utiliza do conhecimento produzido nas áreas que lhe dão sustentação, em especial a administração e a tecnologia, que em interface dão suporte a maior parte das mudanças organizacionais das últimas décadas. Entender e dispor de tecnologias de gestão é o alvo da maior parte das empresas que almejam competitividade e sustentabilidade do negócio.

(...) as tecnologias de gestão incluem todo e qualquer processo estruturado e aplicado de forma continuada para melhor administração do negócio de uma organização. São processos que lidam com a modernização gerencial, melhoria da qualidade, aumento da competitividade e busca de auto-sustentação das organizações. (LOMBARDI, 2006, p. 2).

Ao adentrarmos o mundo empresarial e vermos as mudanças decorrentes nas últimas décadas, é possível visualizar termos correntes, tais como gestão e aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento, tecnologia e ferramentas de gestão, gestão por processos, entre tantos outros.

A busca de compreensão da dinâmica organizacional, do sucesso e perenidade das empresas, propiciou o surgimento de muitas teorias e escolas de administração, que explicam sobre os efeitos e causas do fenômeno, conforme apontam Moraes e Franco (2010, p. 22). Os autores enfatizam a direção assumida que é a de mudanças e apontam uma certeza:

As sociedades vêm experimentando mudanças significativas no que tange à tecnologia, economia, política, ecologia e aspectos sociais em geral. Tamanho dinamismo mercadológico tem exigido rapidez na reação das empresas, portanto estas deverão estar sempre prontas para mudar e adaptar-se às novas

exigências. Em tal cenário, são muitos os questionamentos dos gestores de empresa. Todavia, existe uma certeza: as organizações precisam ser flexíveis para que possam mudar seus métodos, técnicas, racionalizar processos e ajustar seus planejamentos: estratégico e operacional sempre que necessários.

Se observarmos a Tabela 1 e Figura 1, na sequência, em que se evidenciam as mudanças nas teorias e escolas de administração e na gestão do conhecimento, advindas das primeiras, respectivamente, teremos o cenário que hoje orienta as mudanças no mundo empresarial.

Tabela 1- Principais teorias administrativas e seus principais enfoques.

ÊNFASE	TEORIAS ADMINISTRATIVAS	PRINCIPAIS ENFOQUES
Nas Tarefas	Administração Científica	Racionalização no nível operacional
Na Estrutura	Teoria Clássica Teoria Neoclássica	Organização formal Princípios gerais da Administração Funções do Administrador
	Teoria da Burocracia	Organização formal burocrática Racionalidade organizacional
	Teoria Estruturalista	Múltipla abordagem: - Organização formal e informal - Análise intra-organizacional e análise Interorganizacional
Nas Pessoas	Teoria das Relações Humanas	Organização informal Motivação, liderança, comunicações e dinâmica de grupo
	Teoria do Comportamento Organizacional	Estilos de Administração Teoria das decisões Integração dos objetivos organizacionais individuais
	Teoria do Desenvolvimento Organizacional	Mudança organizacional planejada Abordagem de sistema aberto
No Ambiente	Teoria Estruturalista	Análise intra-organizacional e análise ambiental Abordagem de sistema aberto
	Teoria da Contingência	Análise Ambiental (imperativo ambiental) Abordagem de sistema aberto
Na Tecnologia	Teoria da Contingência	Administração de tecnologia (imperativo tecnológico)
Na Competitividade	Novas Abordagens de Administração	Caos e complexidade Aprendizagem organizacional Capital intelectual

Fonte: Chiavenatto (2003, p.12)

A tabela mostra os enfoques assumidos pelas diversas escolas ao longo do tempo, desde a introdução do conceito de administração científica, centrada nas tarefas e na sua racionalização, até as novas abordagens, que focalizam a competitividade e colocam a aprendizagem organizacional e o capital intelectual a serviço desta.

A teoria geral da administração começou com a ênfase nas tarefas, com a administração científica de Taylor. A seguir, a preocupação básica passou para a ênfase na estrutura com a teoria clássica de Fayol e com a teoria burocrática de Max Weber, seguindo-se mais tarde a teoria estruturalista. A reação humanística surgiu com a ênfase nas pessoas, por meio da teoria

comportamental e pela teoria do desenvolvimento organizacional. A ênfase no ambiente surgiu com a Teoria dos Sistemas, sendo completada pela teoria da contingência. Esta, posteriormente, desenvolveu a ênfase na tecnologia. Cada uma dessas cinco variáveis - tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia - provocou a seu tempo uma diferente teoria administrativa, marcando um gradativo passo no desenvolvimento da TGA. Cada teoria administrativa procurou privilegiar ou enfatizar uma dessas cinco variáveis, omitindo ou relegando a um plano secundário todas as demais. (LOPES, 2009, p.1).

A ênfase na competitividade não significa que as demais dimensões estejam ausentes, mas apenas que elas se reorganizam para o foco principal.

Figura 1- Origem da gestão do conhecimento de 1900 até os dias atuais. Fonte: Terra (2005)

A Figura 1 aponta a origem da gestão do conhecimento e como ele se desenvolve à medida em que novas abordagens administrativas assumem a primazia, na qual chegamos atualmente nos principais conceitos de gestão do conhecimento, principalmente a partir década de 70.

A observação da tabela e figura permite que se possa localizar a ênfase do direcionamento empresarial na atualidade, que é a competitividade, com enfoques na aprendizagem organizacional, apoiados por: gestão de e por competências, gestão de e por processos, gestão da informação, inteligência competitiva, entre outras.

Disto pode-se inferir que as empresas que pretendem sobreviver no mundo globalizado, se põem no curso das mudanças e se utilizam de conhecimento atualizado para se manterem vivas, incorporando teorias, inovações e tecnologias que se agregam para sua finalidade precíua: oferta de produtos ou serviços para atender a determinadas demandas e que sabem que precisam fazê-lo buscando a satisfação do cliente. Ou seja, direcionam todas as atividades, em todos os níveis, articulando intencional e sistemicamente, por meio do desenvolvimento de uma capacidade contínua de adaptação e mudança (ROBINNS, 1999, p. 407).

Algumas prerrogativas dão o tom deste direcionamento e, em princípio, destacamos duas delas:

- Definição e compartilhamento do negócio, que se externalizam na missão, visão e valores assumidos;

- Alinhamento e integração dos elementos do ciclo virtuoso: princípios, pessoas e processos, para alcançar resultados competitivos e sustentados, proposto por Guaragna (2009a, p. 8).

A definição do negócio é fator preponderante, pois nesta fase é evidenciado o que a empresa faz, quais são seus clientes-alvo e como ela irá atuar no mercado, definindo seu posicionamento competitivo, conforme aponta Santos (2006). Deste modo, ao definir seu negócio, externalizando-o pela missão, que se consubstancia no que a empresa se propõe a fazer, que se traduz pela razão e propósito de sua existência, ela em princípio direciona sua perspectiva, que se complementa pela visão, que segundo Collins e Porras (1998, p.1)

(...) compreende dois componentes principais: **ideologia central** e **visualização do futuro**. A ideologia básica, o yin de nosso esquema, define o que defendemos e o porquê de nossa existência. O yin é imutável e complementa o yang, o futuro visualizado. Esse futuro é o que aspiramos nos tornar, o que esperamos alcançar e criar, tudo que requer mudanças significativas e progresso para ser atingido.

Para os autores os valores, em que se ancoram a missão e a visão, são os princípios e crenças que servem como critério para as atitudes, comportamentos e decisões das pessoas na execução da missão, direcionada pela visão.

A definição da missão, visão e valores é uma condição que fundamenta uma empresa, porém tal definição não é suficiente para garantir-lhe uma sobrevivência no mundo contemporâneo, o que a atrela à necessidade de alinhamento e integração. Para Guaragna (2009a, p. 8), estes são os componentes vitais para que uma empresa possa alcançar resultados competitivos e sustentados. Para o autor, “(...) o alinhamento e a integração consolidam o Sistema de Gestão da forma mais adequada aos propósitos e objetivos da organização.” Ele propõe um sistema de gestão, baseado na metodologia 3PR©, na qual descreve o ciclo virtuoso da excelência e da competitividade e como os elementos componentes deste ciclo ou círculo se caracterizam e se imbricam um ao outro e estão interrelacionados com a visão, a missão e os valores assumidos por uma empresa.

Figura 2- Círculo virtuoso 3PR. Fonte: Guaragna (2009)

O autor descreve cada um dos componentes do círculo virtuoso, expostos na Figura 2.

Ao descrever os princípios o autor os coloca, conforme o que se segue:

Princípio (...) significa momento ou local em que algo tem origem, também denominado de causa primária, base, germe. Assim, tudo o que acontece na organização, levando a resultados desejados ou não, tem uma origem, uma base que pode estar explícita ou implícita nos sistemas de gestão, no ambiente e cultura organizacional. (GUARAGNA, 2009a, p. 3)

Para o autor, “(...) a excelência começa nos princípios e fundamentos (...) e são alicerces sobre os quais as organizações e as pessoas se apóiam, influenciando diretrizes, comportamentos e o próprio futuro da organização” (GUARAGNA, 2009a, p. 2) e eles

- dão origem a crenças pessoais e de grupos e se traduzem por valores;
- dão origem às razões, ao negócio, modelo e propósito.
- orientam as escolhas de estratégia, os caminhos e destinos da organização.
- orientam o comportamento e as relações com e entre as partes interessadas
- influenciam a definição de estruturas organizacionais, sistemas de trabalho, concepção de processos, formas de reconhecimento e remuneração.
- influenciam as pessoas, seus comportamentos, motivações, o clima organizacional.

Em relação às pessoas, Guaragna (2009a, p. 4) assim se posiciona sobre elas na relação com a organização.

(...) são as pessoas que de fato fazem acontecer. São as pessoas que concebem o negócio, suas estratégias, os sistemas e processos de trabalho, constroem o ambiente e o clima organizacional, segundo suas crenças, expectativas, desejos, frustrações e outras características que influenciam os resultados desejados para o negócio.

(...) a organização é um ente abstrato, jurídico, formada por um conjunto de pessoas que buscam alcançar um propósito comum e, como tal, se organizam com papéis e responsabilidades distintas, criando um ambiente e uma cultura onde os aspectos típicos da natureza humana estão presentes. Grande parte

destes aspectos é de natureza psicossocial, intangível, contrastando com a forma objetiva com que os negócios são constituídos.
Uma organização só alcança a excelência se as pessoas têm a excelência dentro de si.

A definição de Guaragna (2009a, p. 5) para processos não traz novidades ou divergência de outros autores. Embora alguns o façam de uma forma mais concisa, não há contraste com que expõe o autor, quando diz que

Processo (...) indica a ação de avançar, ir para frente (...), se traduz por um conjunto sequencial e específico de ações que objetivam atingir uma meta, um resultado de forma continuada e previsível. Numa visão mais ampla, denominamos de processo a sincronia entre insumos, atividades, infraestrutura, tecnologia, conhecimento, recursos e padrões necessários numa organização para entregar de forma consistente produtos/serviços que resultem em valor para o ser humano, quer sob forma de acionista, cliente, fornecedor, pessoas internas ou externas à organização, sociedade, ambiente, ou outra parte interessada.
A excelência nos processos e operações é o diferenciador na execução. Enfim, processos bem concebidos e operados são os caminhos mais efetivos para alcançar resultados que adicionem valor ao ser humano.

Guaragna (2009a, p. 8) quando expõe sobre o círculo virtuoso o faz, considerando que é do alinhamento e integração destes três elementos que decorrerão os resultados, sobre os quais define devem ser o fator competitivo chave de um negócio e se sustentar no tempo. Para ele o resultado é

(...) consequência ou efeito de uma ação, ou de um processo (...) podem ser ou não desejados pela organização, pois são consequências. Para serem desejados as ações e processos devem ser planejados e gerenciados para o objetivo ou meta definida. Resultados sustentados significam que uma vez obtidos devem ser capazes de ser mantidos, continuar a existir, não sendo eventuais ou frutos do acaso.

Guaragna (2009a, p. 6) situa a aprendizagem organizacional como um conceito em construção, mas enfatiza que ele “(...) *deve ser uma intenção estratégica das lideranças que se traduza sob forma de um sistema de gestão, pois requer elementos, sua integração, recursos, pessoas e tecnologias, para ser efetivo.*” Segundo ele,

(...) no cerne do aprendizado temos níveis de transformação (pessoal, coletivo e organizacional) que decorrem do uso da percepção, informação, conhecimento, experiência, interação social, experimentação, reflexão, insights e outras formas para realizar as mudanças.
- que há diferentes níveis de mudança (em práticas, processos, sistemas, estratégias, negócios e outros fundamentos organizacionais) nas organizações, podendo se traduzir em melhorias (de adequação e/ou diferenciação sobre o existente) e/ou inovações (algo novo sobre o atual) com impacto no desempenho, na competitividade, no negócio e sua sustentação.

Já a inovação, para Guaragna (2009a, p 7) “(...) é o fenômeno fundamental que leva ao desenvolvimento econômico, que vem de dentro da organização para o mercado.” E

(...) deve ser sustentada e sustentável: contínua e capaz de manter a competitividade da organização e de produzir simultaneamente resultados econômicos, sociais e ambientais. (...) nem sempre (...) resulta do aprendizado. Porém um ambiente que valorize a experimentação, o assumir riscos e minimize o peso dos erros é igualmente favorável a aprendizagem e à inovação. (...) o aprendizado e a inovação são primos em primeiro grau, ambos dependentes do conhecimento e das pessoas. (GUARAGNA, 2009a, p. 7)

Para Drucker (1986) inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, sejam eles produtos ou processos, existentes nas empresas para gerar riqueza.

Enfim, a “(...) *excelência empresarial é construída pela excelência nos princípios, pessoas e processos de forma alinhada e integrada.*” e vemos como os conceitos do círculo virtuoso proposto por Guaragna (2009a, p. 2) são imprescindíveis para compreendermos o alinhamento e integração, defendidos pelo autor, e seus elementos constituintes encerram o direcionamento que opera a nova ênfase gestorial no mundo empresarial, ainda que nem todos se utilizem desta metodologia do 3RP©, eles abarcam o mundo nesta nova era com enfoque na competitividade.

O alinhamento conecta de forma coerente os elementos organizacionais e cada pessoa na mesma direção dos objetivos, com conhecimento de sua contribuição e de sua equipe, fortalecendo o comportamento para com o negócio e os resultados. A integração entre fundamentos organizacionais, estratégias e sistemas com os aspectos de mercado, recursos, tecnologias e atuação das lideranças, cria uma cultura organizacional solidária com elevada sinergia e propósito comum compartilhado, capaz de fazer frente às mudanças no ambiente externo. (...) o alinhamento e a integração consolidam o Sistema de Gestão da forma mais adequada aos propósitos e objetivos da organização. (GUARAGNA, 2009a, p. 8).

Como vimos, no mundo empresarial as mudanças orientadas pela competitividade, com reestruturação organizacional voltadas para resultados e organizadas por processos, conforme aponta Oliveira (apud Ribeiro, 2011), foi uma consequência natural advinda do complexo ambiente de negócios. Para Ribeiro (2011, p. 14) “*A replicação em instituições governamentais não foi tão natural assim.*” Segundo a autora, apoiada em Oliveira (2006) e Pereira (1997) pode ser até uma das tarefas mais difíceis, “(...) *dado ao recorrente problema de capacidade gerencial do Estado.*” (RIBEIRO, p. 14)

3.2 A administração Gerencial como Prática Referencial para as Ações do Estado

O problema de capacidade gerencial do Estado é temática corrente, que não será tratada especificamente, mas é preciso entender, ainda que de forma abreviada, como a esfera pública adentra também no enfoque que ora evidenciamos. É fato, que o advento da burocracia, que ainda hoje é imperativo na esfera pública, foi um divisor de águas ao que imperava anteriormente, a administração patrimonialista, porém ela não cumpriu, conforme prometera, todos os seus ditames e também entra em crise, mesmo porque este divisor de águas, em certo aspecto, não foi capaz de romper com a cultura engendrada anteriormente, conforme explica Pereira (2008, p. 76).

Na gestão pública, o país nunca chegou a ter um modelo de burocracia pública consolidada. Constatou-se a existência de um padrão híbrido de burocracia patrimonial. Há uma trajetória de construção burocrática e outra de construção democrática, mas ambas parecem reciprocamente disfuncionais (Martins, 1997). É perceptível que o Estado patrimonialista está fortemente presente na cultura política brasileira e se manifesta no clientelismo, no corporativismo, no fisiologismo e na corrupção. A crise da burocracia pública brasileira permeia as dimensões da estratégia (foco e convergência de programas e ações), da estrutura (lenta, excessiva em alguns setores, escassa em outros), dos processos (sujeitos às regras padronizadas altamente burocratizadas), das pessoas (com inúmeras distorções relativas à distribuição, carência, qualificação e remuneração), dos recursos (inadequados, desde os logísticos e instalações à tecnologia da informação, embora haja focos de excelência) e da cultura (excessivamente burocrática e permeável às práticas patrimonialistas).

A burocracia, entendida pelo significado técnico formal de uma organização voltada para a máxima padronização, a racionalidade e a eficiência, conforme concebida por Weber (1922/1991²) apresenta algumas características: formalização, divisão de trabalho, princípio de hierarquia, impessoalidade, competência técnica, separação entre propriedade e administração, profissionalização do funcionário.

Atualmente ela tem sido criticada, muito mais pelas disfunções geradas, tais como a despersonalização do relacionamento; excesso de formalismo; exibição da autoridade; superconformidade em relação às regras e regulamentos; propensão à autodefesa de pressões externas tida como ameaças; a absolutização das diretrizes; decisão pela hierarquia, independente do conhecimento; resistência às mudanças; do que pelas próprias características

² Data da obra original/Data da obra consultada

intrínsecas. Chiavenato (2003) aponta que tanto a escassez quanto o excesso de burocratização podem levar a disfunção, conforme se verifica na Figura 3.

Figura 3 - Os graus de burocratização. Fonte: Chiavenato (2003, p. 277)

A crise do Estado terá na contrapartida, argumentos para a mudança, centrados no enfoque gerencial, mas em última instância incorpora a burocracia, flexibiliza e dimensiona-a, mantendo seus princípios básicos.

Para Pereira (1996, p. 3 e 4)

A crise da administração pública burocrática começou ainda no regime militar não apenas porque não foi capaz de extirpar o patrimonialismo que sempre a vitimou, mas também porque esse regime, ao invés de consolidar uma burocracia profissional no país (...) preferiu o caminho mais curto do recrutamento de administradores através das empresas estatais. Esta estratégia oportunista do regime militar (...) inviabilizou a construção no país de uma burocracia civil forte, nos moldes que a reforma de 1936 propunha. A crise agravou-se, entretanto, a partir da Constituição de 1988, quando se salta para o extremo oposto e a administração pública brasileira passa a sofrer do mal oposto: o enrijecimento burocrático extremo. As conseqüências da sobrevivência do patrimonialismo e do enrijecimento burocrático, muitas vezes perversamente misturados, serão o alto custo e a baixa qualidade da administração pública brasileira.

Face à ineficiência da administração burocrática, “(...) *lenta, cara, auto-referida, pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos.*” (PEREIRA, 1996, p. 5) e ao panorama econômico, que delineia exigências ao papel do Estado, novas configurações administrativas eram de se esperar, como fica exposto abaixo.

No início dos anos 80, em plena expansão da globalização, a imprensa e a academia passaram a discutir de forma sistemática o papel do Estado na economia e na sociedade. De um lado, havia os que entendiam que o Estado tinha esgotado seu papel de promotor e agente ativo do processo econômico e social. De outro, posicionavam-se aqueles que

preservavam a visão do papel do Estado como agente intervencionista na economia e promotor e executor de políticas sociais, o chamado “Estado do Bem Estar Social”. Os primeiros defendiam a privatização de empresas públicas que deveriam ser entregues à competição do mercado. Para eles, o crescimento do Estado fez com que suas empresas e agências se tornassem ineficientes, não apenas as que atuavam no mercado, como também as que atuavam na área social. A alternativa apresentada foi denominada de “Estado Mínimo”. Segundo essa concepção, a globalização e o neoliberalismo, através da abertura dos mercados, por si só uniformizariam o desenvolvimento entre os países e conduziriam à modernização interna das sociedades e de seus Estados, assim como à homogeneização das economias. Esta visão sobre o funcionamento do capitalismo foi considerada mítica. Apesar de essa ambivalência poder ser considerada um tanto artificial, ela revela duas das tendências presentes no pensamento econômico daquela época e que iriam se refletir em distintas visões sobre a questão gerencial do Estado. Na década seguinte, ou seja, nos anos 90, essa polarização passou a ser contemplada com outra perspectiva: não se tratava de privatizar ou não, e sim de promover a melhoria da gestão do Estado. Esta seria uma condição necessária para que ele exercesse melhor seu papel, na economia e na sociedade. (PEREGRINO, 2009, p. 1).

Em meio a tais discussões, o fato, é que o Estado reorienta-se, e é possível verificar que o direcionamento assumido objetiva a administração gerencial, e nela quatro setores vão se delinear: Núcleo estratégico, no qual se formulam, se planejam e se definem as políticas públicas, cobrando pelos seus resultados; Atividades exclusivas, no qual são prestados os serviços que só o Estado tem prerrogativa para executar; Serviços não exclusivos, em que o Estado atua com outras organizações públicas não-estatais e as instituições privadas, que não possuem o mesmo poder do Estado; Produção de Bens e Serviços para o mercado, área marcada pela atuação das empresas, que é caracterizada pelas atividades econômicas voltadas para o lucro ou que ainda permanecem no aparelho do Estado, por falta de capital do setor privado ou por monopólio do Estado. (BRASIL, 1995)

Disto decorre que a necessidade de introdução de novas premissas, entre as quais a principal é a descentralização e desconcentração, com aporte do enfoque gerencial, sejam postas a serviço.

Aos poucos foram-se delineando os contornos da nova administração pública: (1) descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições para os níveis políticos regionais e locais; (2) descentralização administrativa, através da delegação de autoridade para os administradores públicos transformados em gerentes crescentemente autônomos; (3) organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal, (4) pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total; (5) controle por resultados, *a posteriori*, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos processos administrativos; e (6) administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de auto-referida. (PEREIRA, 1996, p. 6).

O PDRAE aponta que a mudança para o enfoque gerencial é verificada já em meados da década de 60, 70 e início da década de 80, mas sofre um retrocesso na transição democrática, quando surgia um novo populismo patrimonialista e a alta burocracia era acusada da crise do

Estado, pois favorecera seu crescimento excessivo, com o engessamento do aparelho do Estado e encarecimento dos custos da máquina administrativa. (BRASIL, 1995, 19-22). Esta ótica não é o que defende Pinto (2000), para a autora,

(...) para além da conquista formal de uma "Constituição Cidadã", ficara o desafio do efetivo implemento da maior parte dos ganhos sociais por ela assegurados como direitos fundamentais. (...)

Em face de um contexto de precário planejamento institucional de governos cada vez mais reféns de suas dívidas políticas e financeiras, restaria, equivocadamente, a culpa das incapacidades em cumprir a Constituição Federal para ela mesma. A Constituição de 88, sob esse âmbito de análise, passou a ser tida como uma verdadeira fonte de mais e mais burocracia e também de mais e mais ineficiência, assim como passou a figurar como causa crítica, independentemente da avaliação singularizada de governos passados e presentes, do acirramento de várias frentes de endividamento estatal (funcionalismo público, crescimento explosivo do número de municípios, maior controle por processos e não por resultados, etc.).

Ora, segundo essa lógica e em unissonância com correntes econômicas (diz-se do ismo "neoliberal") pela redução da intervenção e do tamanho do Estado, em 1995, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) lançou as bases do projeto governamental brasileiro de reestruturação do aparato estatal, não só enquanto "resposta à crise generalizada do Estado", mas também, segundo o discurso político vigente, enquanto "forma de defendê-lo como '*respublica*'", o que determinou, segundo o próprio Plano Diretor, o caráter "imperativo" da reforma nos anos 90. (PINTO, 2000, p. 1-2).

Em meio a controvérsias e dicotomias, o direcionamento para a administração gerencial é firmado e começa a se delinear de forma mais concreta e dicotomicamente, a partir das mudanças que se efetivam na legislação, mais notadamente na Constituição Federal e com o aparato do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), que é um documento que delinea as mudanças rumo ao enfoque gerencial, que segundo Ribeiro (2011) é fruto da chegada ao Brasil das ideias da Nova Gestão Pública (NGP).

O PDRAE criado para propor uma reforma, anunciava ultrapassar os limites impostos por uma administração burocrática, além e, principalmente definir o papel do Estado, o que significa adotar uma divisão em que fique clara que existem atividades exclusivas do Estado, serviços não exclusivos, o que faz supor que a reforma visa "*(...) transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo mercado*". (BRASIL, 1995, p. 17)

Apesar de, no próprio PDRAE, se enfatizar que a "*(...) administração gerencial constitui um avanço e até certo ponto um rompimento com a administração pública burocrática (...)* isto não significa que negue todos os seus princípios" (BRASIL, 1995, p. 16), para Pinto (2000, p. 6), o enfoque defendido pelo PDRAE, que é gerencial, é

(...) de um "paradigma" de gestão que apregoa ser capaz de superar (algo bastante questionável) o modelo burocrático segundo os moldes da administração do setor

privado, através da mudança nos mecanismos de controle (dos processos aos resultados) e da focalização estrita nos índices de eficiência e desempenho, entre outros.

Ainda que, haja controvérsias em relação à possibilidade de superação das mazelas geradas pelo modelo de administração burocrática e dos burocratismos gerados nela, Pinto (2000, p. 3), assim se pronuncia ao expor sobre o PDRAE:

Ora, analisando os impactos e mesmo o grau de novidade/ ruptura com o modelo de gestão burocrático até então e ainda hoje adotado pela Administração Pública, o modelo gerencial visualizado pelo PDRAE como alternativa reformadora possui, em grande medida, apenas dois pilares revolucionários: em suma, afirma-se que a administração pública deve ser permeável à maior participação dos agentes privados e/ou das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase dos procedimentos (meios) para os resultados (fins).

Anuncia-se assim, o direcionamento assumido pelo Estado em orientar-se pelos resultados, tal como na gestão empresarial, porém segundo o PDRAE (BRASIL, 1995) a administração gerencial na administração pública não pode confundir-se com a primeira, pois

Enquanto a receita das empresas depende dos pagamentos que os clientes fazem livremente na compra de seus produtos e serviços, a receita do Estado deriva de impostos, ou seja, de contribuições obrigatórias, sem contrapartida direta. Enquanto o mercado controla a administração das empresas, a sociedade – por meio de políticos eleitos – controla a administração pública. Enquanto a administração de empresas está voltada para o lucro privado, para a maximização dos interesses dos acionistas, esperando-se que, através do mercado, o interesse coletivo seja atendido, a administração pública gerencial está explícita e diretamente voltada para o interesse público. (...) A administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente de seus serviços. (BRASIL, 1995, p. 16-17)

Frente às considerações apresentadas, já podemos começar a delinear como se daria a administração gerencial, organizada por meio da gestão de processos e a gestão por resultados numa escola, ou pelo menos algumas aproximações possíveis.

Ao tentarmos definir aquilo que seria o negócio da escola, teríamos indubitavelmente que focar o que ela faz, qual é seu público alvo e como ela irá atuar no mercado. Interessa-nos, em princípio, fazermos um recorte e delimitarmos de que escola falamos, o que nos remete à escola pública de educação básica, mais especificamente a escola de ensino fundamental e médio, que são as unidades que fazem parte da esfera pública estadual. Tais escolas prestam um serviço público ligado aos direitos sociais, preconizados pela Constituição de 88, além de direito público subjetivo, no caso do ensino fundamental sabemos que é dever do Estado a oferta deste serviço, sendo seu público direto os usuários e comunidade escolar e a sociedade

seu público indireto, vez que é para ela que se destinarão os formados na esfera educacional e por isso ela também tem suas exigências de satisfação. O como ela irá atuar no mercado parece ser o diferencial, que por vezes, a torna resistente à necessidade de mudanças.

Na escola pública, seus usuários constituem um público já consolidado, não há necessidade de conquistá-lo ou fidelizá-lo, pois a perda deste público para a esfera privada, não constituiria dano, ao contrário, poderia desonerar os gastos públicos. Esta primeira constatação nos parece que não constitui um ponto forte para provocar mudanças com foco em resultados, não fosse a condição financeira da maioria da população, que se vê obrigada a manter seus filhos na escola pública, ainda que seus serviços sejam insatisfatórios.

Por outro lado, apesar das denúncias e insatisfações, não há uma mobilização capaz de provocar mudanças significativas na esfera da escola ou nas esferas responsáveis pela manutenção delas. Assim vemos que algumas das principais prerrogativas que poderiam provocar mudanças mais rapidamente ou direcionar uma procura por novos modelos gestoriais não se faz presente de forma contundente na escola pública. E assim, o que comanda o setor privado, não se caracteriza diretamente no setor público, de modo que por vezes é introduzida a competição interna e a bonificação face aos resultados.

Porém, se a competitividade não se traduz num princípio direto para o delineamento do negócio da escola, como na empresa, a busca pela qualidade é um imperativo de ordem simbólica, proclamado pelos usuários e sociedade, público direto e indireto da escola, de modo que este aspecto se torna o ponto nodal da definição do negócio da escola e princípio de satisfação de seus usuários, sejam diretos ou indiretos. Então, a busca pela qualidade e não a competitividade é o ponto base para a satisfação de seus usuários, o que de partida pode alterar a perspectiva de investir com base na abordagem gerencial.

Talvez no aspecto da qualidade, pudéssemos enfatizar que as empresas também a almejam, mas em termos, uma vez que, a qualidade pode nem sempre ser o valor básico de uma organização, mas tão somente uma estratégia quando e se for útil para manter-se competitiva.

“Uma empresa de alta tecnologia ficou em dúvida sobre se deveria incluir qualidade na lista de seus valores básicos. O CEO perguntou: "Suponhamos que dentro de dez anos a qualidade não faça mais a menor diferença nos nossos mercados. Suponhamos que os únicos fatores importantes venham a ser velocidade e potência, em lugar da qualidade. Será que ainda assim a qualidade faria parte de nossa lista de valores básicos?" Os participantes da equipe de management entreolharam-se e acabaram respondendo que não. Qualidade fazia parte da estratégia da empresa. Os programas para melhorar a qualidade continuaram funcionando como um mecanismo para estimular o progresso, mas a qualidade não foi incluída na lista dos valores básicos. (...) Você acha que daqui a cem anos eles continuarão tão verdadeiros como hoje? Você continuaria a acreditar

neles mesmo que a certa altura se tornassem uma desvantagem na hora de competir? Se amanhã você fosse começar uma nova organização, independentemente do ramo de atuação, que valores básicos criaria para ela? As três últimas questões são especialmente importantes porque fazem uma distinção crucial entre os valores básicos que não devem mudar e as práticas e estratégias sujeitas a alteração. (COLLINS & PORRAS, 1998, p. 3)”.
3)”.

Ao pensarmos nos passos que a esfera privada dá para a definição de sua missão, visão e valores, o que se colocaria similar na esfera da escola pública, pode delinear-se na elaboração de seu projeto pedagógico, em que é preciso definir a identidade da escola, na qual se anunciam seus valores, quais são seus objetivos, metas e como comportar-se para atingi-los, traduzindo assim suas estratégias.

Diferentes autores conceituam e delinham os componentes básicos do projeto pedagógico, e em que pesem pequenas diferenças, não há divergências significativas, de modo que tomaremos como referência Vasconcellos (2002, p. 19), que pontua que *“para o processo de planejamento, enquanto Elaboração, o projeto deve contemplar a reflexão em três dimensões fundamentais: Análise da Realidade, Projeção de Finalidades e Elaboração de Formas de Mediação.”*. Na Projeção de Finalidades se tem os seguintes apontamentos:

“(…) dar um referencial conjunto para a caminhada; aglutinar pessoas em torno de uma causa comum; gerar solidariedade, parceria;
-ajudar a construir a unidade (e não a uniformidade); superar o caráter fragmentário das práticas em educação, a mera justaposição;
-possibilitar a continuidade da linha de trabalho na instituição. (VASCONCELLOS, 2002, p. 21)”

As partes componentes do projeto pedagógico, segundo Vasconcellos (2002), composto pelo Marco Referencial, Diagnóstico e Programação, permitem-nos explicitar que há convergência entre os componentes citados numa gestão empresarial e a gestão na esfera de uma escola pública.

Se, então, os elementos propostos na gestão das empresas, se equivalem, pelo menos em tese, cabe então analisar, se as disfunções observadas estariam no alinhamento e integração, componentes básicos que dão organicidade e direcionamento aos elementos organizacionais de uma instituição.

Assim, partindo das premissas de Guaragna (2009a, 2009b), que questionamentos dimensionariam este estado de coisas na esfera da escola pública? Podemos elencar vários deles: quais são princípios que deram origem e levaram a resultados desejados ou não? Estes princípios estão explícitos ou implícitos nos sistemas de gestão, no ambiente e cultura organizacional? Garante-se a excelência nos princípios e fundamentos, uma vez que são estes

componentes sobre os quais se apoiam a organização e as pessoas e influenciam diretrizes, comportamentos e o futuro da organização? Os processos são delineados de modo a atingir uma meta, um resultado de forma continuada e previsível? Há sincronia entre insumos, atividades, infraestrutura, tecnologia, conhecimento, recursos e padrões para entregar serviços que resultem em valor para a parte interessada?

Grosso modo, vimos que as empresas usam a administração gerencial, implementando-as na perspectiva de otimização de cada um dos elementos do círculo virtuoso apresentado, de modo que é necessário alinhar e integrar princípios, processos e pessoas, direcionados pela excelência, pois é assim que se constroem resultados que adicionem valor ao ser humano, e esta começa pelos princípios e fundamentos, e quando cada stakeholder (funcionário, usuário, cliente, colaborador, parceiro, fornecedor) têm a excelência dentro de si. Disto decorre que podemos tecer algumas considerações a respeito do cotidiano de uma escola, generalizada.

Para se pensar tecnicamente em implementar uma administração gerencial teríamos que efetivamente declarar e assumir o negócio da escola, ou seja, qual é o serviço que ela deve produzir, quais processos devem sustentar este serviço, e que estratégias adotar para atingir os resultados pretendidos, já que estes são consequência ou efeito de uma ação ou processo.

Ao tentarmos hipotetizar os processos que estão ou deveriam fazer parte da gestão de uma escola, vemos que teríamos que considerá-los em algumas dimensões, que têm natureza distinta, das quais podemos citar algumas: a dimensão pedagógica, a dimensão acadêmica, a dimensão financeira, a dimensão operacional, por exemplo.

Para exemplificar como a administração gerencial já está presente e a vai se introduzindo nas escolas, vamos apontar algumas observações que permitem dizer que estamos em franco processo neste empreendimento.

Ao analisarmos as mudanças ocorridas na rede pública de ensino, temos exemplos notórios que nos permitem supor que estamos adentrando a era da administração gerencial sem volta. Vejamos, no Quadro 1, o que já podemos destacar nas escolas, que poderiam exemplificar bem esta perspectiva.

Esfera Privada	Esfera Pública
Terceirização/ outsourcing das atividades meio	Terceirização de funcionários de limpeza Outsourcing para equipamentos de informática
Racionalização organizacional	-extinção de órgão intermediário da estrutura da Secretaria da Educação -reorganização da rede escolar (divisão de atendimento dos ciclos I, II e Ensino Médio em escolas distintas) -informatização para controle das informações com vistas ao planejamento e gerenciamento da rede (não necessariamente à melhoria da qualidade)
Mudanças no padrão de gestão	Desconcentração: extinção das Divisões Regionais de Ensino; repasse de recursos; Descentralização: parceria entre Estado e município na prestação de serviços de educação (municipalização); Nova diretriz para a supervisão escolar
Competição por cargos e salários	Bonificação por resultados e responsabilização fraca e forte; distinção entre escolas na mesma rede (PEI, por exemplo)
Indicadores de resultados	Indicadores de Resultados: Avaliação em larga escala (SAEB, SARESP, etc.); avaliação institucional

Quadro 1- Dados comparativos entre mudanças na esfera privada e seu correspondente na esfera pública. Fonte: Elaboração do autor

As ações implementadas na esfera pública já são visíveis, assim como na esfera empresarial, na década de 90, de modo que inserir a arquitetura de processos, passa a significar a continuidade do processo, que é, em geral anterior na esfera privada, mais ágil, porque tem menos arraigadas ou cristalizadas as amarras institucional legal, cultural e gestorial que impera na esfera pública.

As empresas para serem bem-sucedidas, acreditam que a visão sistêmica é extremamente importante para o sucesso e a implementação das principais ferramentas e metodologias de gestão, entre as quais é central, especialmente, a Gestão Estratégica, que se funda na assunção da estratégia como um caminho diferenciado para atingir sua visão. A gestão estratégica, composta, segundo Pereira (2009, p. 10) pelo Planejamento Estratégico, que “*visa identificar os riscos e propor planos para minimizá-los e até mesmo evitá-los*”; execução, na

qual se propõe “*identificar os pontos fortes e fracos de uma organização em relação a sua concorrência e ao ambiente de negócio em que você atua*”; controle, que objetiva “*conhecer seu mercado e definir estratégias para seus produtos e serviços*”. Elas investem sem dicotomias na arquitetura de processos, tal como apresentado na Figura 4, que também já se vê referenciada para a esfera pública.

Figura 4 - Visão da arquitetura de processos. Fonte: Miranda (2005)

A arquitetura por processo pode contribuir na medida em que permite visualizar a totalidade dos processos existentes, assim com o designe dos mesmos, de forma a garantir que pontos de estrangulamentos, dissensos ou disfunções possam ser mais facilmente resolvidos. Possibilita, ainda que a necessidade dos redesenhos se torne mais facilmente visíveis, o que amplia a capacidade de efetivar objetivos e resultados.

Mas se já estamos utilizando a administração gerencial, porque ela não auferir à esfera pública os mesmos ganhos que têm encantado o mundo empresarial? A esfera pública desmistificará o status da administração gerencial, ou esta última prova que, ao não assumir os aspectos fundantes dela, a administração pública descarta a funcionalidade que funda a administração gerencial e por isto a torna disfuncional? O argumento pode ser plausível, quando vemos que a administração pública, ao adentrar no escopo da administração gerencial, incorre nos principais erros, uma vez que se mostra incapaz de garantir uma mudança sustentável, apesar dos ganhos técnicos se mostrarem positivos.

“Insistindo mais um pouco neste ponto, pensamos que apesar de «a literatura da gestão estratégica no sector público ser limitada e inconclusiva» (Vinzant e Vinzant, 1996: 204), é tecnicamente viável, embora com as cautelas devidas, transferir o arsenal da gestão estratégica para as escolas, facilitando a capacidade de os seus actores lidarem com a complexidade organizacional e ambiental. (ESTEVÃO, 2009, p. 16)”

O que queremos sustentar é que a administração gerencial pode auferir ganhos para a esfera pública, caso consideremos seus aspectos técnicos e instrumentais, desde que assuma

qual é o seu negócio, execute um planejamento estratégico em suas principais premissas, mapeando seus processos e otimizando planos de ação, em que considere as principais ferramentas e metodologias de gestão disponíveis em quantidade suficiente no escopo do conhecimento desenvolvido pela administração gerencial, lista a qual não vamos recorrer neste momento, pela quantidade de material disponível, limite e objetivo aqui propostos. E em que pesem as críticas e resistências de educadores a esta visão, os argumentos deveriam direcionar para outro foco e não o que comumente vem sendo feito.

“Tendo em conta apenas os aspectos relevantes da gestão estratégica quando aplicada às escolas e considerando que um dos seus grandes objectivos é assegurar que as organizações no seu conjunto se articulem bem com os seus meios, também as escolas podem ganhar com este tipo de gestão, uma vez que elas são igualmente afectadas por um conjunto de factores ambientais tão importantes como: a legislação, as mudanças de condições e políticas de trabalho, os desafios que a própria autonomia pode espoletar em termos de uma certa competição entre escolas públicas e entre públicas e privadas, as limitações de ordem económica, os factores sócio-culturais (que incluem os símbolos de *status*, as orientações religiosas, os valores e atitudes da sociedade), o nível de desenvolvimento tecnológico, as ideologias e atitudes políticas face à educação. (ESTEVÃO, 2009, p. 17)”

Tal foco deveria ultrapassar a análise da dimensão técnica e instrumental, e voltar-se para o que realmente pode dar conta de mudanças e melhoria qualitativa para a educação: a finalidade educacional.

3.3. A Esfera Educacional sob Influência das Formas Gerenciais de Gestão: Benefícios ou Desserviço?

As mazelas enunciadas advindas da lógica de mercado perversa, do neoliberalismo, do capitalismo, e tanto outros “ismos”, só terá perspectiva de alteração quando as esferas educativas, entre as quais a escola, assumir qual o homem e sociedade que se quer. Definir isto é definir a visão de futuro. Os aportes teóricos e metodológicos nada têm a ver com os aspectos a resistir, ao contrário, fazer uso das ferramentas e metodologias da administração gerencial e dos programas disponíveis, como os programas apresentados por Chiavenato (2008) referente às mudanças contínuas, como o Kaizen; Mudanças Planejadas, como o Desenvolvimento Organizacional; Mudanças Radicais, como na Reengenharia Organizacional ou as Mudanças Estratégicas, pela via do *Balanced Scorecard*, por exemplo, são formas potenciais de se buscar a excelência, enquanto sociedade humana. Nada há de errado no aparato teórico e tecnológico disponível, mas no uso que fazemos dele, em função da visão de futuro assumida, ou não

assumida, não desvelada, não anunciada, pois como sabemos não ter explícito, não significa que não esteja lá, ou não exerça influência.

O como o homem constrói sua existência para garantir sua sobrevivência desvela a primazia do que comanda o mundo, que implica em dizer que é o aspecto econômico que configura as esferas social, política e cultural, que se imbricam e se influenciam mutuamente. Inúmeros recortes, ainda que restritos, podem sustentar tal afirmação. Haja vista que desde que olhamos para o homem na sua relação com trabalho, vemos que a organização social, a definição dos papéis sociais e a forma com que os símbolos aparecem e se mitificam é a mesma, seja quando o homem garantia a caça; quando se fixou na terra e promoveu a agricultura; quando as mulheres começam assumir o trabalho fora da esfera doméstica; na era industrial; na era tecnológica e, enfim, a cada mudança na forma como a humanidade organiza a construção de sua existência.

Ainda que possamos auferir ganhos técnicos e instrumentais para a organização escola, pensar no seu uso requer um posicionamento ético e político sobre suas consequências, não apenas nos processos de gestão, ou nas dimensões que este visa atingir, seja acadêmica, operacional, pedagógica, financeira, mas na cultura organizacional que ele gestará e, mais ainda, na pessoa que estes processos visam formar e que, implicitamente, estão formando e, principalmente nos valores simbólicos que estão sendo divulgados e inculcados em massa. O poder simbólico da ação é profundo, e muitas vezes, por não ser declarado ou desvelado, não é passível de reflexão sobre suas consequências, não somente as imediatas, mas aquelas que formam o “caráter” das pessoas, sujeitos da ação e sob influência dela.

Poderíamos enumerar e exemplificar muitas ações, embasadas na vertente da tecnologia da gestão, que poderiam otimizar processos e minimizar problemas para a gestão escolar, porém estas representam recortes, que isoladamente não conseguiriam garantir a melhoria da educação de forma intangível, da mesma forma que na esfera empresarial, não somente porque a provisão de recursos e condições não dariam suporte a todas as mudanças necessárias, ainda que identificadas. Mesmo na esfera empresarial, Guaragna (2009b, p. 43) mostra que “(...) definir meta para um resultado é importante, porém mais importante é prover as condições em que o resultado é construído e mantido.” Isto porque o que é o princípio, o mais basal e fundante não se concentra nos arranjos e rearranjos e sim na visão de futuro, que ancora a finalidade precípua de educar o homem e formar a sociedade que queremos. Dar um remédio para baixar a

temperatura, é a menor das ações e que incidirá pontualmente e, ainda que eficientemente, não poderá suplantar uma ação que vise à manutenção e vida sadia do organismo.

O mapeamento de processos pode auxiliar na gestão em muitas frentes, quando permite que se visualizem os processos nas diferentes dimensões, orientando as pessoas responsáveis, mesmo em situações de troca constante de funcionários, pois na inserção de novos funcionários, estes autonomamente podem recorrer à planificação do processo, sem que fique dependente estritamente do gestor, que por sua vez, tem possibilidade de desonerar seu tempo, garantindo maior autonomia na equipe e evitando o retrabalho. Estes ganhos por si só não poderão alterar substancialmente a qualidade e equidade da educação, porém podem contribuir ao possibilitar que o tempo desonerado se reverta em espaço para a reflexão e ação fruto dela. À guisa de ilustração, o recorte da planificação de processos referente à entrada de um aluno com necessidades educacionais na escola, em que se mostra como os processos nas diferentes dimensões se imbricam, conforme Figura 5, pode ser um bom exemplo do que foi abordado anteriormente.

Figura 5- Recorte de Planificação de Processos em uma escola pública nas diferentes dimensões. Fonte: Elaboração do autor

Da mesma forma, outras ferramentas podem ser úteis para pensar a educação para além do seu aspecto técnico, por exemplo, a ARA (Árvore da Realidade Atual), conforme proposta por Rentes (2000) pode nos servir para repensar os principais problemas que a afetam e adiante refletir sobre possíveis soluções às problemáticas apresentadas. Na Figura 6, apresenta-se uma

ARA de uma escola genérica, com algumas possibilidades e representativa da dimensão dos aspectos que se quer abordar, com sugestão de projetos de melhoria.

Figura 6 – Árvore da Realidade Atual de uma escola genérica, com sugestão de projetos de melhoria. Fonte: Elaboração do autor

A ARA, assim com demais ferramentas para diagnose, em conjunto com os demais componentes da gestão por processos que, com estas compõem o arsenal técnico, são relevantes e podem auxiliar o processo gestorial na esfera educacional. Contudo seu uso só pode ter efeito quando estiver fundamentado nos princípios que os regem, pois do contrário não se potencializa sua utilidade e a possibilidade de desatar os nós formados no processo. Se formos apenas executores, sem os princípios do conhecimento que geraram ferramentas e processos, a probabilidade de se ter a atuação reduzida a situações e problemas similares do contexto em

que tais ferramentas foram construídas, é bastante alta. A importância é fazermos a transposição dos elementos e fundamentos que ancoram tais ferramentas e processos, para fazer uso destas de forma consistente, senão podemos fazê-las cair em descrédito ou desabilitá-las enquanto ferramentas potenciais, em função do desconhecimento dos princípios básicos contextualizados para a realidade educacional. O uso de qualquer ferramenta ou abordagem deve manter, principalmente, fidelidade com a finalidade educacional, causa primeira e fundante do compromisso com a função social da escola.

A ARA permite pensar sobre os problemas e possibilidades, mais próximos, como também em pontos que estão fora da governabilidade do gestor e que também implicam nos demais processos, o que conduz a uma consciência sobre até que ponto se pode potencializar os processos ao alcance do gestor e identificar os que não estão, para assim superar alguns pontos de imobilismo e do otimismo ingênuo. Apesar do estranhamento, dos desconfortos, das vantagens e das barreiras e de todo o ferramental disponível, afetos à Gestão por Processos e à Gestão Estratégica, assim como à Gestão do Conhecimento, com o enfoque dado por Senge (2004) e exemplificado abaixo, todas representam uma instrumentação qualitativa, porém não há como descolar-se do contexto em que foram criadas e são usadas, assim como sustentáculo ideológico que as ancoram.

Figura 7 – As cinco disciplinas na aprendizagem organizacional. Fonte: Senge (2004, p.218)

Como vemos, na Figura 7, pensar nos cinco pontos levantados por Senge (2004), possibilita um repensar necessário para a aprendizagem organizacional, que na esfera pública deve ter seu conteúdo vinculado ao compromisso social de educadores com a educação para todos. Sem isso, quaisquer ferramentas, sejam elas de diferentes abordagens, não poderão suscitar uma necessária mudança qualitativa na educação e mudar os indicadores perversos que afetam, principalmente, as camadas menos favorecidas da população. A educação não pode ser mais um fator de exclusão do contingente majoritário da população brasileira.

4. CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS

Os enfoques, da gestão estratégica, gestão por processos e gestão do conhecimento precisam ser dimensionado frente à oferta de serviços educacionais, inclusive na educação pública, para garantir a organicidade, unidade e peculiaridade de suas partes componentes, na busca do aprimoramento profissional e da garantia de qualidade de educação para todos, sem descaracterizá-la ou descartá-la como possibilidade e sem o devido cuidado de analisar as amarras ideológicas, que não é exclusiva deste enfoque, porque também o enfoque funcional/departamentalizado agrega uma ideologia e outros, que porventura partam de premissas mais progressistas e críticas.

Entendemos que há possibilidade de uso da gestão estratégica na gestão das escolas e na potencialidade desta para melhorar aspectos comunicacionais e do sincronismo organizacional entre áreas e processos internos e com o ambiente externo, uma vez que é possível melhorar a visualização sobre a instituição. Porém, muito mais pensar sobre a potencialidade das dimensões técnicas das ferramentas e abordagens gerenciais, é preciso saber que efetivamente estamos formando novas gerações, com e para o aparato da competitividade, num mundo que se constituiu para atender interesses individuais, sejam de pessoas ou organizações, mantido pela desmobilização, desesperança, insegurança e precariedade, sustentáculos do mundo atual, mas que pode ser transformado, pois em última instância, cabe à educação, não enquanto tarefa exclusiva da escola, instituir-se para formar o homem e sociedade que pretendemos ter, pois o futuro, apesar de se materializar adiante, é concebido, gestado, construído no presente.

Constata-se claramente que a precariedade está hoje por toda parte. No setor privado, mas também no setor público, onde se multiplicam as posições temporárias e interinas, nas empresas industriais e também nas instituições de produção e difusão cultural, educação (...), onde ela produz efeitos sempre mais ou menos idênticos, que se tornam particularmente visíveis no caso extremo (...): a desestruturação da existência, privada, entre outras coisas, de suas estruturas temporais, e a degradação de toda a relação com o mundo e, como consequência, com o tempo e o espaço. (...) Assim, a precariedade atua diretamente sobre aqueles que ela afeta (e que ela impede, efetivamente, de serem

mobilizados) e indiretamente sobre todos os outros, pelo temor que ela suscita e que é metodicamente explorado pelas estratégias de *precarização* (...). A precariedade se inscreve num novo *modo de dominação*, fundado na instituição de uma situação generalizada e permanente de insegurança (...) (BOURDIEU, 1998, p. 120-122)

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado**. Brasília, 1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/plandi.htm> Acesso em 25 dez. 2011.

BOURDIEU, P. **Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.

CHIAVENATO, I. **Introdução à teoria geral da administração**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

CHIAVENATO, I. **Os novos paradigmas: como as mudanças estão mexendo com as empresas**. 5ª edição, Editora Manole, 2008.

COLLINS, J. C.; PORRAS, J. I. Construindo a visão da empresa. **HSM Management**, São Paulo, n. 7, a. 2, p. 32-42, mar. /abr. 1998.

DRUCKER, P. F.; **Inovação e espírito empreendedor**. São Paulo: Pioneira, 1986, p. 39-45.

ESTEVÃO, Carlos. **Gestão estratégica nas escolas**. Portugal: Instituto de Inovação Educacional, 1999 (Cadernos de Organização e Gestão Curricular). Disponível em: <<http://area.dgicd.min-edu.pt/inovbasic/biblioteca/ccoge09/caderno9.pdf>>. Acesso em: 02 jan. 2012.

GUARAGNA, E. V. C. **Alinhando e integrando princípios, pessoas e processos para a construção de resultados competitivos e sustentados**. 2009a. Disponível em: <<http://www.slideshare.net/3PR/3pr-alinhamento-e-integrao-principios-processos-e-pessoas>> Acesso em: 24 dez. 2011.

GUARAGNA, E. V. C. **Construindo resultados sustentados**. 10º Congresso Internacional da Gestão Qualidade RS: PGQP-FIERGS, 2009b. Disponível em: <<http://www.3pr.com.br>> Acesso em: 24 dez. 2011.

LOMBARDI, C. A aplicação de tecnologias de gestão na melhoria da competitividade das instituições científicas e tecnológicas. **Tecnologia Industrial Básica**, Set. 2006. Disponível em: <www.egd.abipti.org.br/palestras/aplicacaotgmelhoriacompetitividade.pdf> Acesso em: 12 jan. 2012.

- LOPES, C. **Teoria geral da administração em busca da qualidade empresarial**. 2009. Disponível em: < <http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/teoria-geral-da-administracao-em-busca-da-qualidade-empresarial/30979/>> Acesso em: 27 dez. 2011.
- MIRANDA, L. **Gestão de Processos na modernização da administração pública central, regional e local**. 2005. Disponível em: <<http://www.sinfic.pt/SinficNewsletter/sinfic/Newsletter35>> Acesso em: 29 dez. 2011.
- MORAES, M. C. P.; FRANCO, D. H. **A mudança nas organizações**. In: FRANCO, D. H.; RODRIGUES, E. A.; CAZELA, M. M. *Tecnologias e ferramentas de gestão*. Campinas: Alínea, 2010.
- OLIVEIRA, D. **Administração do processo: conceitos, metodologia, práticas**. São Paulo: Atlas, 2006.
- PEREGRINO, F. O. F. **A nova administração pública no Brasil (1995/2009): uma avaliação do modelo de organização social na área da Ciência & tecnologia**. Dissertação de Mestrado. Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009.
- PEREIRA, L. C. B. Da administração burocrática à gerencial. **Revista do Serviço Público**, 47(1), Janeiro/abril, 1996.
- PEREIRA, L. C. B. A Reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle / Luiz Carlos Bresser Pereira. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, **Cadernos MARE da Reforma do Estado**; v. 1, 1997. 58 p.
- PEREIRA, J. M. Administração pública comparada: uma avaliação das reformas administrativas do Brasil, EUA e União Européia. RIO DE JANEIRO: **Revista de Administração Pública** 42(1):61-82, JAN./FEV. 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rap/v42n1/a04v42n1.pdf>> Acesso em: 27 dez. 2011.
- PEREIRA, M. A. **Gestão estratégica**. Curso de Gestão Voluntária. 2009. Disponível em <<http://www.marco.eng.br/terceirosetor/cursos-palestras/GE-3setor.pdf>> Acesso em: 29 dez. 2011.
- PINTO, E. G. 2000. **Plano diretor da reforma do aparelho do estado e organizações sociais: uma discussão dos pressupostos do "modelo" de reforma do Estado Brasileiro**. 2000. Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/Terceiros/2010/00.10.Elida-Plano_diretor_Organiza%C3%A7%C3%B5es_sociais.pdf> Acesso em: 27 dez. 2011.

RENTES, A. F. **TransMeth** - Proposta de uma metodologia para condução de processos de transformação de empresas. Tese de Livre-Docência. Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2000.

RIBEIRO, M. **A aplicabilidade do alinhamento de processos e sua relação com o desempenho**: um estudo de caso nas agências reguladoras de saúde. Brasília: Universidade de Brasília. Monografia apresentada ao Departamento de Administração, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 2011.

ROBINNS, S. P. **Comportamento organizacional**. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

SANTOS, Mauricio Affonso. **Modelos de gestão por processos**. 2006. <<http://thebpmexperience.wordpress.com/2/09/04/modelos-de-gestao-por-processos/>> Acesso em: 27 dez. 2011.

TERRA, J. C. **Gestão do conhecimento no Brasil**. Brasília: SERPRO, Brasília, 2005. Disponível

em:<<http://biblioteca.terraforum.com.br/Paginas/Gest%C3%A3odoConhecimentonoBrasil.aspx>> Acesso em: 25 dez. 2011.

SENGE, P. M. **A quinta disciplina**: arte, teoria e prática da organização de aprendizagem. 16. Ed. São Paulo: Editora Best Seller, 2004.

VASCONCELLOS, C. S. **Coordenação do Trabalho Pedagógico**: do projeto político pedagógico cotidiano da sala de aula. 16ª ed. São Paulo: Libertad, 2002.

WEBER, Max. **Economia e sociedade**: fundamentos da sociologia compreensiva. Volume 1, Brasília, EdUnb, 1991.